

सरसेनापती प्रतापराव गुजर स्मारक नेसरी महत्व व संवर्धन

अर्चना कमलाकर कांबळे

सहाय्यक प्राध्यापक, इतिहास विभाग,

सदाशिवराव मंडलिक महाविद्यालय मुरगुड.

Corresponding Author - अर्चना कमलाकर कांबळे

DOI - 10.5281/zenodo.15087618

गोषवारा:

ऐतिहासिक दृष्ट्या कोल्हापूर जिल्ह्याला खूप महत्त्वाचे स्थान आहे. इतिहास म्हणजेच भूतकाळात होऊन गेलेल्या घटनांचा अभ्यास असतो. पण हा इतिहास जाणून घेण्यासाठी विविध साधनांची मदत घ्यावी लागते. त्यांच्या मदतीशिवाय आपण इतिहास जाणून घेऊच शकत नाही. त्या साधनांमध्ये प्राथमिक साधने आणि दुय्यम साधने असे प्रकार आहेत. त्यापैकी प्राथमिक साधनांमध्ये ऐतिहासिक वास्तू, ऐतिहासिक स्मारके, किल्ले, काही समकालीन ग्रंथ अशा विविध घटकांचा समावेश होतो. ही साधने भारतीय पुरातत्व विभागामार्फत जतन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण सर्वच साधनांकडे या विभागाचे म्हणावे तेवढे लक्ष नाही. त्यामध्ये या ऐतिहासिक साधनांमधील काही साधने नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. काही किल्ले मोडकळीस आले आहेत. काही ऐतिहासिक वास्तूंची पडझड झालेली आहे. त्यामुळे ही आपली ऐतिहासिक संस्कृती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. यामध्ये काही ऐतिहासिक स्मारके हे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. किंवा त्यांच्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.

ऐतिहासिक स्मारकामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील नेसरी तालुक्यामध्ये सरसेनापती प्रतापराव गुजर यांचे स्मारक आहे. सरसेनापती प्रतापराव गुजर हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सेनापती होते. त्यांनी मराठा स्वराज्य वाचवण्यासाठी बहलोल खाना सोबत आपल्या सहा सहकारी मावळ्यांसह ते लढले होते. त्यांनी आपल्या शौर्याने स्वराज्य किंवा मराठ्यांना विजय मिळवून देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला होता. त्यामुळे या घटनेला बरीच वर्षे झाली आहेत. काळाच्या ओघात ह्या सर्व गोष्टी नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. नेसरी येथील स्मारकामुळे ते स्मारक पाहिल्यानंतर लोकांना किंवा आजच्या पिढीला प्रतापराव गुजर यांच्या शौर्याची जाणीव होते. कारण या स्मारकाजवळ एक महादेवाचे मंदिर आहे त्याचबरोबर तेथे एक स्तंभ आहे. त्या स्तंभावर प्रतापराव गुजर यांचा पराक्रम लिहून ठेवला आहे. जर या स्मारकाचे संवर्धन झाले नाही तर हा ऐतिहासिक ठेवा लोकांच्या स्मरणातून हळूहळू नष्ट होईल. आणि आपले मराठी मावळे किंवा त्यांचे पराक्रम ह्या सर्वच गोष्टी लोकांच्या स्मरणातून हळूहळू नाहीशा होतील. त्यामुळे अशा या ऐतिहासिक स्मारकांचे जतन व संवर्धन करणे खूप गरजेचे आहे.

Keywords: इतिहासाच्या अभ्यासाची साधने, ऐतिहासिक स्मारक, स्मारकांचे संवर्धन, संवर्धन करणाऱ्या संस्था, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण.

प्रस्तावना :

आपला भारत देश सांस्कृतिक ठेव्याबाबत अतिशय संपन्न आहे. भारत देशास हजारो वर्षांचा सांस्कृतिक इतिहास आहे. कारण हा इतिहास सांगणारी किती एक ऐतिहासिक साधने आज आपल्यामध्ये

अस्तित्वात आहेत. ती आपल्या पूर्वी हजार वर्षांमध्ये झालेल्या घटनेची साक्ष देत उभी आहेत. म्हणून आपल्याला इतिहास समजण्यास त्यांचा उपयोग होतो. या साधनांमध्ये विविध प्रकार आहेत. त्यामध्ये भौतिक, लिखित, मौखिक, पुरातत्वीय इत्यादी साधनांचा

समावेश होतो. या साधनांमध्ये आणखीन एक महत्त्वाचे साधन म्हणजे ऐतिहासिक स्मारक. आज आपल्या अवतीभवती तसेच संपूर्ण जगामध्ये कितीतरी व्यक्तींची स्मारके उभी केलेली आहेत. त्यांचे स्मारक उभे करण्याचे कारण म्हणजे त्यांनी केलेले पराक्रम, त्यांची कामगिरी आणि त्यांचे प्रयत्न होय. पण एवढी महत्त्वाची स्मारके ही आता नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. कारण या स्मारकांचे म्हणावे तेवढे संवर्धन सध्या होत नाही आहे. पण ही नष्ट होत असलेली स्मारके आपण जपली पाहिजेत ती सुरक्षित राहिली पाहिजेत. कारण ही स्मारके जर नष्ट झाली तर आपल्या प्राचीन संस्कृती, लोकांचे बलिदान या सर्व गोष्टींचे ज्ञान पुढील पिढीला होणार नाही.

उद्दिष्टे:

- 1) ऐतिहासिक साधनांची ओळख करून देणे.
- 2) ऐतिहासिक साधनांचे विविध प्रकार स्पष्ट करणे.
- 3) ऐतिहासिक साधनांमध्ये स्मारकांचे महत्त्व त्यांचे संवर्धन व जतन यासाठी उपाय योजना सुचविणे.

इतिहासाच्या अभ्यासाची साधने:

इतिहास हा विश्वसनीय पुराव्यावर आधारित असतो. या पुराव्यांना इतिहासाची साधने असे म्हणतात. या साधनांमध्ये भौतिक साधने, लिखित साधने आणि मौखिक साधने असे वर्गीकरण करता येते. भूतकाळात घडलेल्या घटनांची कालक्रमानुसार शास्त्रशुद्ध आणि पद्धतशीर दिलेली माहिती म्हणजे इतिहास होय. व्यक्ती, स्थळ, समाज आणि काळ हे चार घटक इतिहासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्याचप्रमाणे इतिहासात साधनांचे मूल्यमापन देखील केले जाते. ज्या ऐतिहासिक घटनेचा अभ्यास करायचा असतो तिच्याशी संबंधित अशा अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे इतिहास लेखन करताना किंवा

इतिहासाचा अभ्यास करताना इतिहासाच्या अभ्यासाची साधने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

ऐतिहासिक साधनांचे प्रकार:

1) प्राथमिक साधने-

- कागदपत्रांचा आधार
- शासकीय आदेश व कागदपत्र
- राजाने काढलेली फर्माने
- आज्ञापत्रे
- करारनामे
- तहनामे
- पोलीस व न्याय खात्याचे अहवाल
- प्रत्यक्ष सहभागी व्यक्तीचा पत्रव्यवहार
- शासकीय इतिवृत्ते

पुरातत्वीय साधने -

पुरातत्वीय वस्तू , भांडी, आयुधे, चित्रे, शिल्पे वास्तू व स्मारके इत्यादी.

2) दुय्यम साधने -

- तवारीखा
- बखरी
- पोवाडे
- स्तोत्रे
- प्रवासवर्णने
- शकावल्या
- ऐतिहासिक काव्य
- म्हणी
- महजरा /करीने
- वंश वेली
- मुलाखती

पुरातत्वीय साधनांचा वापर करून भूतकाळातील लोकांच्या जीवनाबद्दल आणि संस्कृती बद्दल अधिक जाणून घेता येते. त्यापैकी एक महत्त्वाचे पुरातत्त्व साधन म्हणजे ऐतिहासिक स्मारक होय.

स्मारक:

स्मारक म्हणजे एखाद्या विशेष घटनेची, व्यक्तीची दीर्घकाळ आठवण म्हणून उभारलेला स्तंभ,

बांधलेली वास्तू किंवा त्या सदृश्य बांधकाम आहे. त्यात त्या घटनेपासून मानवास प्रेरणा मिळावी किंवा त्या व्यक्तीचा आदर्श सतत डोळ्यासमोर राहावा म्हणून याची योजना केलेली असते. ऐतिहासिक घटनेचे स्मरण सतत रहावे म्हणूनही स्मारक बांधले जातात.

*उदाहरणार्थ : शहीद स्मारक, जयस्तंभ, विवेकानंद स्मारक, जालियनवाला बाग, हुतात्मा स्मारक इत्यादी.

ऐतिहासिक स्मारक महत्त्व:

महाराष्ट्र राज्याची ओळख इथला इतिहास संस्कृती भाषाशैली आहे. आजही या ठिकाणी समृद्ध ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ठिकाणांचा वारसा लाभलेला आहे यामध्ये ऐतिहासिक स्मारके ही आजही इतिहास सांगत उभी आहेत. या ठिकाणी असलेल्या ऐतिहासिक खुणा अनेक वर्षांपूर्वीच्या आठवणींचा नकळत मागवा घेऊ लागतात.

ऐतिहासिक स्मारकांचे संवर्धन करणाऱ्या संस्था:

उत्तर सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारके प्राधिकरण (N M A) केंद्रीय संरक्षक स्मारकांच्या आसपासच्या प्रतिबंधित आणि नियमन केलेल्या क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाद्वारे स्मारके आणि स्थळांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी जबाबदार आहेत. दुसरीकडे पुरातन वास्तू आणि पुरातत्त्व स्थळांची देखभाल भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण हा विभाग करते.

नेसरी येथील सरसेनापती प्रतापराव गुजर यांचे स्मारक :

वेडात मराठे वीर दौडले सात असे ज्यांच्याबद्दल बोलले जाते ते शूर सेनानी म्हणजेच प्रतापराव गुजर आणि त्यांचे सहा सहकारी मावळे म्हणजेच विसाजी बल्लाळ, दिपोजी राऊन्ना विठ्ठल, पिलाजी अत्रे, कृष्णाजी भास्कर, सिद्धी हलाल व विठोजी होय स्वराज्याचे शत्रू अनेक होते. त्यापैकीच विजापूरहून आलेला बहलोल खान यांनी 12000

स्वाराज्यावर चाल करून मोठ्या धमाकूळ घातला होता. रयतेवर अनन्वित अत्याचार केले होते. बहलोल खानास मारल्याशिवाय मला तोंड दाखवू नका असे शिवाजी महाराजांनी प्रतापरावांना पत्राद्वारे कळवले. त्यांचे पत्र मिळताच सोबत आपल्या सहा मावळ्यांना घेऊन बहलोल खानाच्या मार्गावर प्रतापराव निघाले. पराकोटीची स्वामीनिष्ठा आणि स्वराज्यावरील प्रेमापोटी या सात वीरांनी बारा हजार सैन्यांमध्ये घुसून शेकडो गनिमांना ठार मारले. पण अखेरीस प्रतापराव व सोबतचे सहा वीर मरण पावले. स्वराज्यावरील प्रेमापोटी या सात वीरांनी स्वतःस मरणाच्या हवाली केले. आणि हा वीरांचा पराक्रम इतिहासात कायमचा अमर झाला. बहलोल खान व प्रतापराव यांच्यात गडहिंग्लज तालुक्यातील नेसरी या गावात ही लढाई झाली. त्यामुळे ह्या सात वीरांचा पराक्रम सर्व पिढीला ज्ञात करून देण्यासाठी नेसरी या ठिकाणी प्रतापराव गुजर यांचे स्मारक उभे केले आहे. स्मारका जवळ एक स्तंभ उभा आहे. त्या स्तंभावर प्रतापरावांचा हा पराक्रम लिहून ठेवला आहे. त्यामुळे या ऐतिहासिक महान सेनानींचे स्मारक जतन करणे गरजेचे आहे.

* सध्या नेसरी येथील प्रतापराव गुजर स्मारकांची नित्यनेमाने कोणत्याही मोबदल्याशिवाय श्री महादेव करडे हे सेवा करत आहेत.

ऐतिहासिक स्मारकांच्या संवर्धनाची गरज :

आपला सांस्कृतिक वारसा आपणच जपायला हवा. आणि या करिता तरुणाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. ऐतिहासिक वास्तू, स्मारके कालांतराने ऱ्हासाच्या प्रक्रियेच्या आधीन असतात. ज्यामुळे ती अशी परिस्थिती निर्माण करते की ते ज्या उद्देशाने बांधले गेले ते पूर्ण करू शकले नाहीत. ती स्मारके जर कालांतराने नष्ट झाली तर त्यांचा पराक्रम, मराठ्यांचा इतिहास अशा सर्व गोष्टींचा पुढच्या पिढीला विसर पडेल. आणि त्यांना ह्या गोष्टीचे महत्त्व कधीच कळणार नाही आणि हे आपल्याला होऊ द्यायचे नाही.

संवर्धन कसे करता येईल :

- 1) स्मारकांजवळ प्रशासनाने सुरक्षेसाठी व्यवस्था केली पाहिजे.
- 2) तिथे जाण्यासाठी योग्य सुविधा असायला हवी.
- 3) स्मारकाजवळ स्मारका विषयी माहिती देण्यासाठी गाईडची सुविधा असली पाहिजे जेणेकरून तेथे जाणाऱ्या पर्यटकांना योग्य माहिती मिळेल.
- 4) स्मारक असलेल्या परिसरात स्वच्छता असणे गरजेचे आहे.
- 5) ऐतिहासिक स्मारकांच्या संवर्धनासाठी शासनाने योग्य तो निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.

निष्कर्ष :

आपला ऐतिहासिक वारसा आपण जपणे गरजेचे आहे. त्याचे संवर्धन केले पाहिजे. जीवन जगत असताना आपल्याला आपल्या देशाची, संस्कृतीची माहिती असणे खूप गरजेचे आहे. आणि हीच माहिती देण्याचे काम ऐतिहासिक साधने करत असतात. त्यापैकीच एक म्हणजे नेसरी येथील प्रतापराव गुजर

यांचे स्मारक आहे. त्यांचे स्मारक आपल्याला त्यांची स्वामीनिष्ठा, त्यांचे स्वराज्य प्रेम या सर्व गोष्टी सांगते. त्यामुळे अशा स्मारकांचे जतन करून त्यांचे महत्त्व पुढल्या पिढीला करून देणे गरजेचे आहे. अन्यथा हे स्मारक कोणाचे आहे आणि या लोकांनी काय केले होते असे प्रश्न आजच्या पिढीला पडू शकतात आणि हे फार धोक्याचे आहे. आणि हे चुकीचेही आहे. यासाठी या ऐतिहासिक स्मारकांचे जतन व संवर्धन करणे गरजेचे आहे.

संदर्भ साधने :

- 1) महा पराक्रमी सर सेनापती प्रतापराव गुजर - दशरथ पाटील.
- 2) राव बेदरकार वादळाचे नाव प्रतापराव - सौरभ महेश करडे.
- 3) शिवरायांचे शिरेदात प्रतापराव गुजर - प्रभाकर भावे.
- 4) [https:// en. wikipedia. org>wiki prataprao.](https://en.wikipedia.org/wiki/prataprao)
- 5) [https://www.facebook.com.](https://www.facebook.com)